

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, mart.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIR ETUVCHI TIZIMLASHTIRILGAN TAHDIDLAR.....	40
Qodirov Tuyg'un Uzoqovich, Nabiyev Bexzod Shavkatovich	
SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYA VA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYANING O'RNI	44
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI BAHOLASHNING USLUBIYOTI VA UNING SOLIQ TIZIMIDA QO'LLANILISHI	49
To'xtabayev Oybek Odilovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH BO'YICHA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR.....	56
Ismailov Bobir Salomovich	
TIJORAT BANKLARI INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI	62
Yangiboyev F.B.	
MINTAQAVIY IQTISODIY SALOHİYATDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	68
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
XORIJIY MAMLAKATLARDA TO'QIMACHILIK KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH TAJRIBASI.....	75
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BOSHQARISHNING INTEGRATSION VA ADAPTIV MODEL.....	83
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
QURILISH TASHKILOTLARI FAOLIYATINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLAR ASOSIDA BAHOLASH	89
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
ICHKI NAZORAT VA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDAGI XAVFLARNI BOSHQARISH	94
Islamova Nargiza Mirzaxidovna	
TURIZMNING MINTAQADA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	104
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH ORQALI INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISHNING HOZIRGI KUNDAGI HOLATI TAHLILI	111
Begamov S.X.	
RETHINKING JOB CREATION: ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS OF MACROECONOMIC EMPLOYMENT ANALYSIS.....	116
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
HUDUDIY TURIZM KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	125
Ro'zimova Xusnora Mirzobek qizi	
SUG'URTACHILIK VA O'ZBEKISTONDA SUG'URTA SEKTORINING HOLATI.....	129
O'runboyeva Sotima Alisher qizi	
GO'SHT VA GO'SHT MAHSULOTLARINI SANOAT USULIDA QAYTA ISHLASHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI.....	134
Xaydarova Sitora Suranbay qizi	
KORXONALAR QIYMATINI BAHOLASH VA BOZOR BAHOSINI SHAKLLANTIRISH METODOLOGIYASI.....	139
Abduraxmanov Sherzodbek Ravshanovich	
YASHIL IQTISODIYOT: EKOLOGIK BARQARORLIK VA IQTISODIY SAMARADORLIK UYG'UNLIGI.....	145
Jamaldinova Asalxon Saliyevna	
2025-YILDA O'ZBEKISTON UCHUN ENG YAXSHI 10 TA TRANSPORT TEXNOLOGIYALARI VA INNOVATSIYALARI	151
Mamasaliyeva Mukaddas Ibadullayevna, Beketov Timur Kazakbayevich	

MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUVLARI: AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY TIZIMLAR QIYOSIY TAHLILI	155
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ	163
Хайдарова Ёркиной Аскар кизи	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING FISKAL VA INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARI	170
Mamatova Nodira Mirzavaliyevna	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ ТАШКЕНТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ НА СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ	178
Срожиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдувалиева Зилола Абдуллаевна	
МАМЛАКАТИМИЗДА QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI	186
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
RIVOJLANISHDA RAQOBAT EMAS, BALKI HAMKORLIKNING USTUVORLIGI: NAZARIY VA AMALIY TAHLIL	190
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
IJTIMOY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI VA "QAMRAB OLINMAGAN O'RTA QATLAM" MUAMMOSI	196
Bafoev Farrux Jo'raqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA EKOLOGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	202
Shanazarova Gulyoraxon Baxtiyarovna	
O'ZBEKISTON STARTAP EKOTIZIMIDA INVESTITSIYA JALB QILISH JARAYONINING INSTITUTSIONAL MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEKANIZMLARI	208
Xoliqova Xurshidaxon Xayotjon qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA STARTAP EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY JIHLTLARI	214
Usmanov Gafurjon Shavkatovich	
QURILISHDA ISHLAB CHIQRISH VA SIFATNI BOSHQARISH TIZIMLARINING RIVOJLANISHI	220
Buriyev Xakim Toshimovich, Usmanov Ilxom Achilovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION MUHITNI TAKOMILLASHTIRISHNING STRATEGIYALARI	225
Xolov Sherali Axrorboyevich	
2010-2024-YILLARDA O'ZBEKISTONDA TO'QIMACHILIKNI INVESTITSIYALASHNING EKONOMETRIK TAHLILI	229
Ashurov Shuhratbek Qudrat o'g'li	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING ZAMONAVIY USULLARI	233
Sherbekova Kamola Norbekovna	
AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGI DARAJASI VA UNI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI	243
Abduvoxidov Akmal Abdulazizovich	
MARKAZIY BANK KURS SIYOSATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	249
Saydullayev Nodirbek Narzullaevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH SALOHİYATI VA MUAMMOLARI	258
Raupov Shuxrat Soyibovich	
ЭКОТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	264
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Рахматуллаева Зулайхо Хасан кизи	
DIGITAL ECONOMY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: BUSINESS CHANGE IN THE REGIONS	270
Abdullayev Muzaffar Abdujabbarovich	

QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASHDA IOT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	273
Mirzaev Dilshod Artikovich	
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА.....	279
Касимова Наргиза Сабитджановна	
YASHIL IQTISODIYOTNING NAZARIY ASOSLARI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	284
Ismoyilova Mahliyo Oybek qizi	
BOSHQARUVDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR (OLIV TA'LIM MISOLIDA).....	289
Kariyeva Gulnora Abdullayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV MIJOZLARGA XIZMAT KO'RSATISHNING AMALDAGI HOLATI VA ASOSIY TENDENSIYALARI.....	295
Qurbonov Odilbek Ro'zmatovich	
O'ZBEKISTONDA SPORT FEDERATSIYALARI VA ASSOTSIATSIYALARINI SAMARALI BOSHQARISH TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'LLARI.....	302
Umed Farmonkulovich Radjabov	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN IQTISODIY MEKANIZMNI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA ULARNING AMALIY AHAMIYATI.....	307
Mullayeva Mexrangiz Axtam qizi	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	313
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Muradova Nazira Raximjanovna	
RAQAMLI MARKETING VA ONLAYN PLATFORMALAR ORQALI EKOTURISTIK MAJMUALARNI OMMALASHTIRISH TRENDI.....	318
Xolmatova Parvina Asliddin qizi	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MA'MURCHILIGI STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI VA ULARNI YECHIMLAR.....	323
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	327
Бахтиёров Худайберган Хамдам угли	
MAHALLIY BUDJETLARDA TRANSFERTLARGA QARAMLIK DARAJASINI BAHOLASH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	335
Xudoyqulov Hamidjon Abdullayevich	
QORAQALPOG'ISTON QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	342
Tajibaev Berdax Asqarbay uli	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	347
Ashurova Maftuna Ortiq qizi	
STRATEGIC DIRECTIONS FOR INCREASING CAPITAL EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS: DIGITALIZATION AND RISK MANAGEMENT INTEGRATION.....	352
Sadullaeva Mokhinur Aziz kizi	
TECHNOLOGY MANAGEMENT AND SME INTERNATIONALIZATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW.....	358
Abduxafizova Madinabonu Mirabbos qizi	
TA'LIM SIFATINI BAHOLASH MEZONLARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI.....	363
Mamadiyarov Zokir Toshmurovich	
SMART UNIVERSITET KONSEPSIYASI ASOSIDA REYTING VA RAQOBATBARDOSHLIKNI INTEGRAL BOSHQARISH.....	371
Xudoyqulov Husen Ahadovich	

BUXGALTERIYA HISOBINING MILLIY VA XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIVAVIY HISOBOT 1-SHAKLINING QIYOSIY TAHLILI	379
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
SUG'URTA BOZORINING RAQAMLI RIVOJLANISHIDA NAZARIY QARASHLAR	384
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA INNOVATSION LOYIHALAR SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	389
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
MAHALLIY BUDJETLAR DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	397
P.SH.Usmonov	
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	401
Ирмухамедова Муслима Дилшодовна	
KORXONA VA TASHKILOTLARDA INSON KAPITALIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA KORPORATIV MADANIYAT, AXLOQIY-RUHIY VA MA'NAVIY MUHITNING O'RNI	407
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Qodirov Tuyg'un Uzoqovich	
ELEKTRON PULLARNING MOHIYATI VA ULARNING MILLIY TO'LOV TIZIMIDAGI ROLI.....	416
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA UY XO'JALIKLARINING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI KENGAYTIRISH.....	423
Eshbaeva Shahnoza Faxriddinovna	
APPLICATION OF EXTREME MODELS IN ASSESSING THE ECONOMIC POTENTIAL OF AN ENTERPRISE	428
Musayeva Shoira Azimovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGIDA XORIJIY TAJRIBA HAMDA UNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH SAMARADORLIGI.....	435
Bozorova Ozoda Raximovna	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATI IMIJINI OSHIRISHDAGI MUAMMOLARNI HAL ETISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI: QIYOSIY TAHLIL.....	439
Bekmurodov Navruz Ergashevich	
TA'LIM XIZMATLARI SOHASIDA YARATILGAN YALPI QO'SHILGAN QIYMAT DINAMIKASI VA UNI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	449
O'rinov Komiljon Kozimovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHNING MINTAQAVIY OMILLARI.....	453
Salomat Norova	
QURILISH MATERIALLARI BOZORI VA UNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	459
Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKSPORT OPERATSIYALARINI SUG'URTA QILISHNI RIVOJLANTIRISH.....	465
Xalikov R. B.	
BIZNES JARAYONLAR AUTSORSINGINI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI TAHLILI	472
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
DAVLAT MOLIVAVIY BOSHQARUVI SAMARADORLIGINING IJTIMOY ADOLATGA TA'SIRINING PEFA VA CEQ METODOLOGIYALARI ORQALI TAHLILI	477
Zokirjonov Muhammadsodiq Ravshanbek o'g'li	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ICHKI AUDIT XIZMATINI TASHKIL QILISHNING XORIJ TAJRIBASI	485
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich	
MINTAQADA IJTIMOY HIMOYA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH.....	491
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANISHDA EKOLOGIK INNOVATSIYALARNI QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI	495
Ismatov Sharofiddin Asatulloevich	

THE ESSENCE OF THE OPTIMAL COST STRATEGY	500
Sodiqov Mirakhror Abbos ugli	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TOG'-KURORT ZONALARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY JIHATLARI (CHORVOQ ERKIN TURISTIK ZONASI MISOLIDA)	504
Shomurodova Shahnoza G'ayratovna	
ICHKI AUDIT SIFATI VA SAMARADORLIGI TUSHUNCHALARINING IQTISODIY MAZMUNI HAMDA ULARNING O'ZARO BOG'LIQLIGI	509
Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARI FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH VA UNI HISOBINI YURITISH.....	517
Abdullayev Abdurauf	
TIJORAT BANKLARINING RISKLARINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	522
Kudaybergenova Guzal Kuanishbayevna	
TIJORAT BANKLARIDA KORRUPSIYAVIY-KOMPLAENS MUAMMOLARI: TAHLIL VA YECHIMLAR.....	527
Yunusov Baxtiyor Shavkatovich	
MAISHIY XIZMAT KO'RSATISHNING SIFAT NAZORATINI HAMDA TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	532
Meliyev X.T.	
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЕРВИСА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА.....	541
Усманова Азиза Баходировна	
RAQAMLI BANK XIZMATLARI ORQALI MOLIVIY INKLYUZIVLIKNI KENGAYTIRISH.....	545
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
QURILISH KORXONALARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING AHAMIYATI	550
Egamov Raxmatillo Mirolimovich, Bobobekov Davron Gafurovich	
FINANCIAL MARKET PARTICIPANTS: A CLASSIFICATION BY ROLE AND RESPONSIBILITY.....	553
Khotamkulova Madina	
ФОРМИРОВАНИЕ «ТУРИСТИЧЕСКОЙ МАХАЛЛИ» КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ В СФЕРЕ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ УЗБЕКИСТАНА	559
Иргашева Нигина Салохиддиновна	
BANKLARDA KREDIT GAROVI BILAN ISHLASHNING XORIY ILG'OR TAJRIBASI VA UNDAN O'ZBEKISTON BANKLARI AMALIYOTIDA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	567
Sh. Saidov	
MILLIY UGLEROD SAVDOSI TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	573
Islamov Shoxzod Shuxrat o'g'li	
THE NECESSITY OF CREATING A BUSINESS ENVIRONMENT AND ITS ROLE AND SIGNIFICANCE IN THE NATIONAL ECONOMY.....	582
Amanov Davron Ravshan ugli	
SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLASHTIRISH SAMARADORLIGI	588
Saidov Muhammadali Hakimovich, Mahammatov Hoshim, Esanbekov Diyorbek	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА БАНКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО И ПРИНЦИПАМИ ESG.....	595
Насирдинов Шарифджон Изатуллоевич	
ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОБУСА.....	600
Мухитдинов Акмал Анварович, Касимов Омил Камалович, Саидов Азамат Илхом угли	
XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA DUKKAKLI DON MAHSULOTLARINI YETISHTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI (HINDISTON TAJRIBASI MISOLIDA).....	608
Mirsayd Xudaybergenov	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLINING FAROVONLIGI VA DAROMAD MANBALARINI STATISTIK TAHLILI	612
Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARUV MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	618
<i>Muxamedjanova Maxfuza Baxodir qizi</i>	
MOLIYAVIY AKTIVLARNING IQTISODIY MOHIYATI, MAZMUNI HAMDA KLASSIFIKATSIYASI.....	627
<i>Odiljonova Oybarchin Fayzullo qizi</i>	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ORQALI MAMLAKATIMIZ LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH TARTIBI TAHLILI.....	631
<i>Rasulova Dilfuza Valiyevna</i>	
HUDUDNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA IQTISODIY SALOHİYATNING O'RNI	636
<i>Avazbek Xalbekov</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SABZAVOTCHILIK TARMOG'INING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	642
<i>Sobir Xasanov</i>	
IMPACT OF REGIONAL INFRASTRUCTURE AND NATURAL RESOURCE UTILIZATION ON THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM (A DISTRICT-LEVEL ANALYSIS OF THE SAMARKAND REGION, UZBEKISTAN)	650
<i>Toyirova Shohista Bobobekovna</i>	
INNOVATION IQTISODIYOT SHAROITIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY OMILLARI	657
<i>Talapova Nargiza Baxriddinovna</i>	
BOZOR BEQARORLIGI SHAROITIDA BANK OBRO'SINI STRATEGIK RESURS SIFATIDA BARQARORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	661
<i>Yuldasheva Kamola Qosimjonovna, Ziyeva Muhtasar Mansurdjanovna</i>	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT PENSIYA TIZIMINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH MASALALARI	667
<i>Pardayev Farrux Muzaffarovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMASIYA SHAROITIDA MENEJERLARNING RAQAMLI KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH.....	671
<i>Sharipova Zulfiya Shokirjonovna</i>	
FUQAROLAR ISHTIROKIGA ASOSLANGAN TASHABBUSLI BUDJETLASHTIRISH TIZIMI VA UNING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	677
<i>Shukurova Parizod, Soatova Nodira Boboxonovna</i>	
O'ZBEKISTON QISHLOQ HUDUDLARINING BARQAROR RIVOJLANISH YO'NALISHLARIDA QISHLOQ TURIZMI VA EKOTURIZM – ASOSIY USTUVOR YO'NALISHLARI	682
<i>Abduraxmanova Aqida Fayzulla qizi</i>	
KORXONALARDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNING SHAFFOFLIGINI TA'MINLASHDA BUXGALTERIYA HISOBINING ROLI	691
<i>Alimbay Shamshetov</i>	
BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHDA YASHIL INVESTITSIYALARNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARI	694
<i>Saule Ibragimova</i>	
ANALYSIS OF THE STATE OF ELECTRICITY GENERATION BY WIND POWER PLANTS.....	698
<i>Saidov Mash'al Samadovich</i>	
TRANSFORMING TOURISM EDUCATION IN UZBEKISTAN: AN INSTITUTIONAL ANALYSIS OF PERSONNEL TRAINING SYSTEMS.....	706
<i>Abdullakhujaev Abdukodirkhuja, Ochilova Hilola Farmonovna</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	713
<i>Elomonov Dadaxon Ozodullayevich</i>	
MAHALLIY BOSHQARUVDA YETAKCHILIK KONSEPSIYASI ORQALI FAOLIYAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH (FARG'ONA VILOYATI MISOLIDA)	718
<i>Siddikov Abdusalom Abdumalikovich</i>	

NEW ECONOMIC PHENOMENA: FINANCING CONSUMPTION AND SAVINGS IN THE TRANSITION TO AN EXPECTATION ECONOMY.....	724
Isomov Bekmurod Sayfiddinovich	
XIZMAT KO'TSATISH SOHASIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK YO'NALISHIDA INSTITUTSIONAL O'ZGARISHLARNI AMALGA OSHIRISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI.....	730
Sh.A.Sultonov	
MINTAQALARNING INVESTITSION SALOHİYATINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLARI VA ULARNING IJTIMOİY-IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI	737
Qobilov Anvar Eshpo'latovich	
KICHIK VA O'RTA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH.....	741
Madraimova Marxamat Raximberganovna	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА.....	748
Усманова Зумрад Исламовна	
TITLE: PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A MECHANISM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR IN UZBEKISTAN.....	753
Suxrobbek M. Salayev	
XORAZM VILOYATI TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDAGI TARKIBIY O'ZGARISHLARNI BAHOLASH VA UNI OPTIMALLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	761
Urunov Farrux Shanazarovich	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT AUDITI TIZIMINING STRATEGIK TRANSFORMATSIYASI: INSTITUTSIONAL ISLOHOTLAR VA RAQAMLI MONITORINGNING STRATEGIK AHAMIYATI.....	765
Turabov Baxodir To'xtamishovich	
TURIZM SOHASIDA BANDLIKNING 2025-2030-YILLARDAGI PROGNOZ PARAMETRLARI.....	770
N.I. Shermamatova	
BO'SH TURGAN DAVLAT KO'CHMAS MULK OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATLI JIHLARI (O'ZBEKISTON MISOLIDA).....	776
Sanjarov Zuxriddin Dilshod o'g'li, Astonaqulov Muzaffar Muxsin o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING RESURS BAZASI BARQARORLIGINI TAVSIFLOVCHI KO'RSATKICHLAR.....	781
Bolibekov Shahboz Baxodir o'g'li	
MOLIYA-KREDIT JARAYONLARI: INVESTITSION FAOLLIKNI TA'MINLASH MEXANIZMI SIFATIDA.....	787
Madaminov In'omjon Ozodovich	
YASHIL IQTISODIYOTDA RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMLARI	792
Karimov Islombek Bekpo'lat o'g'li	
OLIY TA'LIMDA ILMIY TADQIQOTLAR VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASI SAMARADORLIGI.....	798
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	
XUSUSIY MAKTABLARNING BOSHQARUV TIZIMINI QAROR QABUL TIZIMLARI VA O'RGANUVCHI ANALITIKASI YORDAMIDA YANGILASHNING YO'LLARI	802
Esanova Shohida	
MOLIYA BOZORIDA TIJORAT BANKLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA ISLOMIY MOLIYA INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	812
Abduraxmanova Matluba Maxamadaminovna	
KORXONALARDA KREDITOR QARZDORLIKNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	819
Mirzaev Ozod Furkatovich	
ЛЕКСИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ ПРОДУКТИВНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ.....	824
Киличева Феруза Бешимовна	
MODERN MECHANISMS FOR MONITORING REGIONAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF DIGITAL ECONOMY	828
Karimova Shirin Zokhid qizi	

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ БЕЗ БАНКОВСКОЙ ИСТОРИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	833
Шухратова Мадинабону Икром кизи	
SHAHAR EKOLOGIYASI: SHAHAR EKOTIZIMLARI VA BARQAROR RIVOJLANISH	841
Erkiniva Mukarram Olimjon qizi	
CHAKANA SAVDO XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALARDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	845
Abdug'aniyev Oybek Akmaljon o'g'li	
KUZATUV KENGASHI XUSUSIYATLARINING KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGIGA TA'SIRI: NAZARIY VA KONSEPTUAL YONDASHUV.....	850
Jumayeva Go'zal Sherxon qizi	
EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH NATIJALARI NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI FAOLIYATINI BOSHQARISHDA MUHIM AMALIY AHAMIYAT.....	854
Sattorov Firdavs Ziyodullayevich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA TIJORAT BANKLARINING O'RNI.....	858
Abduholikov Kamoldin Mahammadjonovich	
SANOAT KORXONALARINING HUDUDLAR KESIMIDAGI RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI STATISTIK TAHLIL QILISH.....	862
Muydinov Xusniddin Nuriddin o'g'li	
O'ZBEKISTONDA XIZMATLAR EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHNING EKOLOGIK JIHATLARI.....	867
Qodirjonov Adxamjon Muxtorjon o'g'li	
INKLYUZIV TA'LIMNI MOLIALASHTIRISHNING XALQARO MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGI.....	872
Muxamedjanova Dilshodxon Muzaffarovna	
SANOAT KORXONALARIDA "YASHIL" TRANSFORMATSIYA JARAYONINING XUSUSIYATLARI.....	877
Ismatulloeva Madinabonu Fozil qizi	
TO'QIMACHILIK SANOATI MAHSULOTLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASH	884
Kadirova L.G.	
MAIN DIRECTIONS FOR DEVELOPING SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE REGION	887
Nasretdinova Farangis Odilovna	
THE IMPORTANCE OF MARKETING COMMUNICATIONS IN THE SERVICES SECTOR	895
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISH — ICHKI TALABNI RAG'BATLANTIRISH VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH OMILI.....	900
Mustafoev G'olib Sultonmurodovich, Abruyev Abdumalik Oynazarovich	
BIZNES JARAYONLARINI MODELLASHTIRISH VA ULARNI QO'LLASHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	906
Qarshiyeva Moxinur Olim qizi	
KORXONADA RAQAMLI IQTISODIYOTNI JORIY ETISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	911
Salimova Husniya Rustamovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI: BUXORO VILOYATI MISOLIDA.....	918
Zayavitdinova Nafisa Muxammadovna	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI MOLIVAVIY MAHSULOTLARI VA ULARNING O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI ROLI	926
Rasulova Dilfuza Valiyevna	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA IQTISODIY O'SISH VA MEHNAT BOZORI KO'RSATKICHLARINING DINAMIKASI.....	932
Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
FOYDALANUVCHI SADOQATINI SHAKLLANTIRISHNING MARKETING VA NEYROMARKETING MEXANIZMI SIFATIDA GEYMIKATSIYA ELEMENTLARINI QO'LLASH: DODO PIZZA MOBIL ILOVASI MISOLIDA EMPIRIK TAHLIL	937
Yuldashev Jamshid Abrarovich, Daminova Nilufar Bahrom qizi	

KORXONADA XODIMLARNI BOSHQARISHNING TASHKILIY MEKANIZMLARINI SHAKLLANTIRISH	945
Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARIDA XODIMLAR MOTIVATSIYASI VA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	948
Murodova Zilola Asatulla qizi	
KUZATILMAYDIGAN IQTISODIYOT TUSHUNCHASI, SHAKLLARI, TURLARI VA YUZAGA KELISH OMILLARI.....	952
Abdullayev Shavkat Nasriddinovich	
NODAVLAT OLIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA XARAJATLAR SMETASI VA SHTATLAR JADVALINI SHAKLLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	959
Yaqubova Nodira Olim qizi	
РАЗВИТИЕ, РИСКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	964
Бабаджанова Лола Шопулатовна, Срождиддинова Зарина Хайриддиновна	
KOMPANIYALARNING FOND BOZORIDAGI ISHTIROKINI RAG'BATLANTIRISH AHAMIYATI.....	970
Mamataliyev Bobur Saidnazar o'g'li	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA INTELLEKTUAL TA'MINOT ZANJIRI TEXNOLOGIYALARINING XALQARO TADBIRKORLIKDAGI O'RNI	977
Xudayberdiyev Otabek Absalomovich	
HUDUD IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARINING INSTITUTSIONAL SALOHİYATI: NAZARIY TALQIN VA YAPONIYA, GERMANIYA, XITOIY TAJRIBASI	983
Bekchanov Davron Masharipovich	
O'ZBEKISTONDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH VA MEHNAT FAOLIYATI UNUMDORLIGINING IQTISODIY YUKSALISHDAGI O'RNI.....	988
Anvarova Lobarxon	
TURIZM SOHASIDA HAYOT SUG'URTASI TIZIMINING IQTISODIY-HUQUQIY ASOSLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI: XALQARO TAJRIBA VA MILLIY AMALIYOT	992
J.Kamalova	
MADANIYAT SOHASI MUASSASALARINI AUDITDAN O'TKAZISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	999
Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ALOQA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH ASOSIY YO'NALISHLARI.....	1004
Nazarov Sanjar Nasridinovich	
KORXONALARDA MARKETING MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISHNING IQTISODIY MOHIYATI VA AHAMIYATI (BUXORO VILOYATI KORXONALARI MISOLIDA).....	1009
Sirojov Oxunjon Odil o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA ISH BILAN BANDLIKNI RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA IQTISODIY MEKANIZMLARI	1015
Bobojonov To'liqinbek Maxmud o'g'li	
ERKIN IQTISODIY ZONALAR UCHUN RAQAMLI BOSHQARUV VA INVESTITSIYA MONITORINGINING MUALLIFLIK MODELI	1020
Abdiyev Alimardon Chorshanbiyevich, Shamsiyeva Ruxsora Nasirovna	
IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA BUXGALTERIYA VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	1025
Kunduzova Kumrixon Ibragimovna, Jo'rayev Asadbek Anvarjon o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ	1031
Камилова Наргиза Абдукажоровна	
THE ADDITIONALITY GAP: EVALUATING THE SYNERGY BETWEEN GREEN FINANCE AND MACROECONOMIC STABILITY IN EMERGING ECONOMIES	1036
Ataxanov Umidbek Olimovich	

АХОЛИНИ ИЖТИМОЙИЙ НИМОЙА ҚИЛИШ ТИЗИМИДА СУН’ИЙ ИНТЕЛЛЕКТ: О‘ЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI MISOLIDA JORIY ETISH IMKONIYATLARI VA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH MASALALARI	1042
Xidirbayev Baxrom Baxtiyarovich	
OROL BO‘YI MINTAQASIDA IQLIM O‘ZGARISHINING IJTIMOIY-IQTISODIY OQIBATLARI VA ZAIF AHOLI QATLAMLARIGA TA‘SIRI	1047
Madenova Elmira Nzamatdinovna	
УЛУЧШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВИЗАЦИЮ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР	1052
Эргашев Мухиббек Аслам угли	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH.....	1057
Xaydarova Kamola Axinjanovna, Umaraliyev Asliddin Faxriddin o‘g‘li	
BARQAROR IQTISODIY O‘SISHNI TA‘MINLASHDA “YASHIL” LIZINGNI JORIY ETISH IMKONIYATLARI	1062
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
ПРЕФЕРЕНЦИИ И РИСКИ УЗБЕКИСТАНА ОТ ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ»	1067
Wang Jianhong, Наров Улугбек Ирискулович	
DAVLATNING IQTISODIY SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHDA XALQARO TAJRIBALARDAN FOYDALANISH.....	1071
Karimov Ulug‘bek Mirzajon o‘g‘li	
TA‘LIM TIZIMIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI	1075
Quralov Nurxissa Iles o‘g‘li	
TURIZM SOHASIDA TRANSPORT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMI.....	1082
Haydarov Jasur Baxodir o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA AUDITORLIK FAOLIYATINING ISTIQBOLLARI.....	1087
Mamatov Xabibulla Mamatovich	
O‘ZBEKISTON ZIYORAT TURIZMI BRENDAINI SHAKLLANTIRISHDA MUQADDAS QADAMJOLARNING MARKETING SALOHİYATI	1091
Turayev Ziyadulla Norsoatovich	
ASOSIY KAPITALGA YO‘NALTIRILGAN INVESTISIYALARNI MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI TAKOMILLASHTIRISH	1095
Xoshimov Sobir Murtazayevich	
KREATIV IQTISODIYOTNING TARKIBI, TASNIFI VA RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	1103
Daminova Madinaxon Bahromjon qizi	
TURIZM TURLARINI DIVERSIFIKATSİYALASHDA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR VA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	1110
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	
O‘ZBEKISTONDA OBLIGATSİYALAR BOZORINING RIVOJLANISHI VA UNING IQTISODIY AHAMIYATI	1117
Muxammedova Zarina Murodovna	
SUG‘ORILADIGAN YERLARNING EKOLOGIK HOLATINI YAXSHILASHNING IQTISODIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISHDA JAHON TAJRIBALARI	1121
Sultonov Xudoyshukur G‘ayratovich	
IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH BO‘YICHA ILG‘OR XORIY TAJRIBASI.....	1126
Xaydarov Ravshan Xikmatullaevich	
ВЛИЯНИЕ ТОРГОВОГО БАЛАНСА УЗБЕКИСТАНА И КИТАЯ НА РАЗЛИЧНЫЕ ОТРАСЛИ.....	1131
He Xiaoqu, Уркинбаев Т. А.	
РОЛЬ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИК СТРАН ПЕРЕХОДНОГО ТИПА	1135
Qian Xuanhong, Наров Улугбек Ирискулович	
“YASHIRIN IQTISODIYOT”NING ULUSHINI QISQARTIRISHDA AUDITNING O‘RNI	1140
Qo‘shmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

TRANSFERRING PORT MULTIMODAL COORDINATION CAPABILITIES ACROSS INSTITUTIONAL CONTEXTS: LOCALIZATION MECHANISMS IN THE CHINA-UZBEKISTAN LOGISTICS CORRIDOR.....	1146
Mu Zhendi	
TURIZM XIZMATLARINING SIFATINI OSHIRISH ORQALI MEHMONDO'STLIK INDUSTRIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	1156
Z.T. Bakayev	
ESG-ПРИНЦИПЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ УЗБЕКИСТАНА: ОТ ПЕРВЫХ ИНИЦИАТИВ К ФОРМИРОВАНИЮ УСТОЙЧИВОЙ МОДЕЛИ ОТРАСЛИ.....	1161
Аблаева Валентина Борисовна	
KAMBAG'ALLIK DARAJASINI PASAYTIRISHDA ISHLAB CHIQRISH FAOLIYATINI KENGAYTIRISHNING O'RNINI.....	1169
Saparov Murod Irgashovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH VA IQTISODIY O'SISH O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK: EKONOMETRIK TAHLIL.....	1173
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
"2025-YIL YAKUNI BO'YICHA O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYA OMILLARI: IMF VA MARKAZIY BANK MA'LUMOTLARI TAHLILI".....	1177
Ergashev E'zozbek Umirzakovich, Vaxabov A.V.	
KORXONANING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA RAQOBAT RAZVEDKASIDAN FOYDALANISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	1183
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA AHOLI MIGRATSIYASI TAHLILI (2010-2024 YILLAR).....	1188
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАН.....	1192
Аман Тургунович Кенжабаев, Бахтияр Бадриддинович Садриддинов	
SANOAT KORXONALARIDA YASHIL IQTISODIY FAOLIYATNI VAHOLASH USULLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	1200
Zuxurova Nargiza Abdusattarovna	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IPOTEKANI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH AMALIYOTI.....	1204
Berdinazarov Zafar Ulashovich, Xayitov Bobirbek Ergashevich	
XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ IKKIYOQLAMA SOLIQA TORTISHNI BARTARAF ETISH MEKANIZMLARINING TAHLILI.....	1212
Rajapov Shuxrat Zaripbayevich	
SURXONDARYO VILOYATIDA YASHIL IQTISODIYOTNING HOZIRGI HOLATI VA YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI.....	1221
Sharofitdinov Shaxzod Damir o'g'li	

rivojlanishni atrof-muhitni muhofaza qilish bilan uyg'unlashtirish zarurati yanada ortib bormoqda. Shu bois, yashil iqtisodiyot konsepsiyasini rivojlantirish va amaliyotga tatbiq etish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Mazkur jarayonlarda mamlakatimizning har bir hududi iqtisodiy rivojlanishda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik muvozanatni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Shu jihatdan, yashil iqtisodiyot tamoyillarini hududiy rivojlanish siyosatiga izchil joriy etish hamda yashil texnologiyalarni hududlar ixtisoslashuvi asosida keng qo'llash bugungi kunning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yashil iqtisodiyot tushunchasi so'nggi yillarda global miqyosda ekologik barqarorlikni ta'minlash hamda iqtisodiy o'sishni uyg'unlashtirish vositasi sifatida keng tadqiq etilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit dasturi (United Nations Environment Programme — UNEP) yashil iqtisodiyotni atrof-muhit muhofazasi, resurslardan samarali foydalanish va ijtimoiy farovonlikni o'zaro uyg'unlashtiruvchi iqtisodiy model sifatida ta'riflaydi. Shu bilan birga, Xalqaro energetika agentligi (International Energy Agency — IEA) qayta tiklanuvchi energiya manbalarining iqtisodiy samaradorligi va energiya xavfsizligini yashil iqtisodiyot konsepsiyasining ajralmas tarkibiy qismi sifatida baholaydi.

O'zbekistonlik olimlar tomonidan ham yashil iqtisodiyot masalalari atroflicha o'rganilgan. Xususan, Vaxabov A.V. va Xajibakiyev Sh.X. yashil iqtisodiyotni ekologik barqarorlikni ta'minlash hamda resurslardan samarali foydalanishga yo'naltirilgan iqtisodiy model sifatida talqin etadilar (Vaxabov va Xajibakiyev, 2020, 18-bet) [2]. Mazkur yondashuvda iqtisodiy taraqqiyot va ekologik muvozanatning uzviy bog'liqligiga alohida e'tibor qaratiladi.

Xorijiy olimlar ham ushbu masalaga katta e'tibor qaratganlar. Jumladan, UNEP yashil iqtisodiyotni inson farovonligini oshiruvchi va ekologik xavflarni kamaytiruvchi tizim sifatida izohlaydi. Edward Barbier esa yashil iqtisodiyot resurslardan samarali foydalanish, kam uglerodli rivojlanishga o'tish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qilishini ta'kidlaydi (Barbier, 2011) [3]. Yevropa tajribasida Germaniyaning "Energiewende" siyosati [4] yashil texnologiyalarni keng joriy etish orqali iqtisodiy va ekologik muvozanatga erishishning samarali modeli sifatida e'tirof etiladi.

Xorijiy davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, yashil texnologiyalarni joriy etish nafaqat ekologik natijadorlikni oshiradi, balki iqtisodiy o'sish va hududiy barqarorlikni ham mustahkamlaydi. Masalan, Germaniya qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan keng foydalanish orqali elektr energiyasi ishlab chiqarishda muhim natijalarga erishib, karbon chiqindilarini kamaytirishga muvaffaq bo'lgan. Daniya shamol energetikasida yetakchi davlatlardan biri sifatida e'tirof etilib, ushbu sohadagi sarmoyaviy rag'batlantirish mexanizmlari orqali hududiy bandlikni oshirishga erishgan. Janubiy Koreya esa yashil texnologiyalarni ishlab chiqarishda innovatsion kompaniyalarni qo'llab-quvvatlash orqali ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlikni oshirib bormoqda.

O'zbekiston sharoitida ham yashil iqtisodiyot va yashil texnologiyalar yo'nalishida qator ilmiy-amaliy ishlar amalga oshirilgan. Jumladan, O'zbekiston Fanlar akademiyasi tomonidan hududiy resurslar, energiya samaradorligi va chiqindilarni boshqarish tizimlari tahlil qilingan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi vakolatli tashkilotlar hisobotlarida viloyatlarda yashil texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq mavjud muammolar hamda istiqbolli yo'nalishlar yoritilgan.

Yuqoridagi ilmiy qarashlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, mahalliy olimlar, xususan Vaxabov A.V. va Xajibakiyev Sh.X. [2], shuningdek xorijiy olim Edward Barbier [3] tomonidan ilgari surilgan yondashuvlar o'rtasida muayyan mushtaraklik mavjud. Ularning barchasi yashil iqtisodiyotning asosiy maqsadi sifatida ekologik barqarorlik va iqtisodiy samaradorlikni o'zaro uyg'unlashtirish zarurligini ta'kidlaydi. Bu esa barqaror rivojlanishni ta'minlashda atrof-muhitni muhofaza qilish masalasi iqtisodiy taraqqiyotdan ajralmas ekanini ko'rsatadi. Darhaqiqat, ekologik omillarni e'tibordan chetda qoldirish uzoq muddatda iqtisodiy natijalarning barqarorligini susaytirishi mumkin.

Shu nuqtai nazardan, xorijiy tajribalarni nafaqat Surxondaryo viloyati, balki respublikaning boshqa hududlari sharoitiga ham moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tajribalar tahlili shuni tasdiqlaydiki, yashil iqtisodiyot nafaqat ekologik muammolarni hal etish vositasi, balki hududiy iqtisodiy rivojlanish va resurslarni samarali boshqarishning muhim omili ham hisoblanadi. Shu bois, mazkur maqolada Surxondaryo viloyatidagi mavjud holat va istiqbollari batafsil tahlil qilinadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyot va yashil texnologiyalarni rivojlantirish jarayonlarini kompleks tahlil qilish maqsadida bir qator ilmiy usullardan foydalanildi. Xususan, statistik tahlil usuli orqali hududiy va respublika miqyosidagi ko'rsatkichlar o'rganildi hamda ularning dinamikasi baholandi. Taqqoslash usuli yordamida Surxondaryo viloyatining ko'rsatkichlari boshqa hududlar va xalqaro tajribalar bilan solishtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yashil iqtisodiyot — atrof-muhitni muhofaza qilish va iqtisodiy o'sishni uyg'unlashtirishga qaratilgan zamonaviy iqtisodiy model hisoblanadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit dasturi (UNEP) ta'rifiga ko'ra, ushbu model resurslardan samarali foydalanish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashni nazarda tutadi. Yashil texnologiyalar esa energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishga xizmat qiluvchi innovatsion yechimlar majmuini ifodalaydi.

Yashil iqtisodiyot va yashil texnologiyalarning nazariy asoslarini quyidagi asosiy yo'nalishlar orqali izohlash mumkin. Yashil iqtisodiyot an'anaviy, resurslardan intensiv foydalanishga asoslangan iqtisodiy modeldan farqli ravishda quyidagi nazariy qarashlarga tayanadi [2]:

1. Barqaror rivojlanish nazariyasi — iqtisodiy o'sish kelajak avlodlar ehtiyojlariga zarar yetkazmagan holda, hozirgi avlod ehtiyojlarini qondirishni nazarda tutadi.

2. Ekologik iqtisodiyot — tabiiy resurslar (suv, o'rmon, toza havo) va ekotizim xizmatlari cheklangan va qadri kapital sifatida qaraladi hamda iqtisodiyot tabiat bilan uzviy bog'liqlikda o'rganiladi.

3. Inklyuziv o'sish — iqtisodiy o'sish natijalari jamiyatning barcha qatlamlari o'rtasida muvozanatli taqsimlanishi hamda "yashil" ish o'rinlari yaratilishini ta'minlaydi.

4. Ekologik samaradorlik — kamroq resurs sarflab, yuqori natijaga erishish va chiqindilarni minimallashtirishni anglatadi.

5. Tashqi ta'sirlarni ichkilashtirish — atrof-muhitga ta'sir ko'rsatuvchi faoliyat bilan bog'liq xarajatlarni iqtisodiy subyektlarning o'z zimmasiga olish mexanizmini nazarda tutadi (masalan, karbon chiqindilariga nisbatan iqtisodiy rag'batlantirish choralarini qo'llash).

Yashil texnologiyalar esa atrof-muhitga salbiy ta'sirni minimallashtiruvchi, resurslarni tejovchi va ekologik toza ishlab chiqarishni ta'minlovchi usullar va texnologiyalar majmuini tashkil etadi. Ularning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

1. Aylanma iqtisodiyot — "xomashyo – mahsulot – chiqindi" chiziqli modelidan "xomashyo – mahsulot – qayta ishlash – xomashyo" aylanma modeliga o'tishni nazarda tutadi. Bunda chiqindilar qayta ishlanib, ikkilamchi resurs sifatida qayta foydalaniladi.

2. Qayta tiklanuvchi energiya nazariyasi — an'anaviy yoqilg'i manbalaridan bosqichma-bosqich foydalanishni qisqartirib, quyosh, shamol va gidroenergiya kabi barqaror manbalardan foydalanishni kengaytirishga qaratilgan.

3. Ekologik innovatsiyalar — ishlab chiqarish jarayonlarida ekologik xavfsizlikni ta'minlovchi yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etishni o'z ichiga oladi.

4. Hayotiy sikl tahlili — mahsulotni yaratishdan tortib, uni utilizatsiya qilishgacha bo'lgan barcha bosqichlarda atrof-muhitga ta'sirini kompleks baholashni ta'minlaydi.

Yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat: tabiiy kapitalni asrash, energiya samaradorligini oshirish, kam uglerodli rivojlanishni ta'minlash hamda resurslardan oqilona foydalanish.

O'zbekistonda ham so'nggi yillarda yashil iqtisodiyot va yashil texnologiyalarni joriy etish borasida ijobiy amaliy natijalarga erishilmoqda. Ushbu tajribalar hududiy rivojlanishda samarali yondashuv sifatida xizmat qilmoqda. Jumladan, Navoiy viloyati qayta tiklanuvchi energiya sohasida yetakchi hududlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda [5]. Hududda yirik quyosh elektr stansiyalarining ishga tushirilishi elektr energiyasi ishlab chiqarishda diversifikatsiyani ta'minlab, barqaror energiya manbalaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

Shuningdek, Buxoro viloyatida ham quyosh energetikasi loyihalari izchil rivojlanib bormoqda [6]. Xalqaro investitsiyalar asosida zamonaviy quyosh panellari o'rnatilishi energiya samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Bundan tashqari, Qoraqalpog'iston Respublikasida shamol energetikasi yo'nalishida yirik loyihalar amalga oshirilmoqda [6]. Ushbu loyihalar orqali shamol resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlari kengaymoqda va energiya ishlab chiqarish salohiyati oshmoqda.

Toshkent viloyatida esa chiqindilarni qayta ishlash va energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish bo'yicha muhim natijalarga erishilmoqda [6]. Bu jarayonlar ekologik holatni yaxshilash bilan birga resurslardan samarali foydalanishga xizmat qilmoqda.

Mazkur hududiy tajribalar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda yashil iqtisodiyot rivoji asosan qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish, chiqindilarni qayta ishlash hamda energiya samaradorligini oshirish yo'nalishlarida izchil rivojlanmoqda. Ushbu tajribalarni Surxondaryo viloyati sharoitiga moslashtirish hududda yashil texnologiyalarni keng joriy etish imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

Surxondaryo viloyati tabiiy-iqlim sharoitiga ko'ra quyosh energetikasini rivojlantirish uchun eng istiqbolli hududlardan biri hisoblanadi. Quyoshli kunlar sonining yuqoriligi va quyosh radiatsiyasining intensivligi qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanish uchun qulay sharoit yaratadi. Shu nuqtai nazardan, Navoiy viloyatida amalga oshirilgan quyosh elektr stansiyalari tajribasini hududga moslashtirish energiya ta'minotini barqarorlashtirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qilishi mumkin.

Shu bilan birga, Qoraqalpog'iston Respublikasida amalga oshirilayotgan shamol energetikasi tajribalarini qisman o'rganish mumkin. Biroq Surxondaryo viloyatida shamol resurslarining o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olib, ushbu yo'nalishni bosqichma-bosqich va tajriba loyihalari asosida rivojlantirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Bundan tashqari, hududda qishloq xo'jaligining rivojlanganligini hisobga olib, quyosh energiyasiga asoslangan sug'orish tizimlari, issiqxonalar hamda energiya tejavchi texnologiyalarni joriy etish alohida ahamiyat kasb etadi. Bu nafaqat energiya samaradorligini oshiradi, balki ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirish orqali iqtisodiy samaradorlikni ham ta'minlaydi.

Xalqaro amaliyot shuni ko'rsatadiki, yashil iqtisodiyot va yashil texnologiyalarni rivojlantirish davlat siyosati, investitsiya muhiti hamda innovatsion yondashuvlar bilan uzviy bog'liqdir. Masalan, Germaniya yashil energetika sohasida yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi. Ushbu mamlakatda energiya tizimini transformatsiya qilishga qaratilgan "Energiewende" siyosati [4] asosida qayta tiklanuvchi energiya manbalari keng joriy etilgan bo'lib, quyosh va shamol energiyasining ulushi sezilarli darajada oshgan. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari, jumladan, subsidiyalar va tarif imtiyozlari natijasida xususiy sektor faol jalb etilgan. Mazkur tajriba hududiy darajada qayta tiklanuvchi energiya loyihalarini rivojlantirish uchun samarali model sifatida xizmat qilishi mumkin.

Shuningdek, Daniya shamol energetikasi sohasida yuqori natijalarga erishgan davlat sifatida e'tirof etiladi [9]. Mamlakat elektr energiyasining muhim qismini shamol turbinalari orqali ishlab chiqaradi. Bu esa ekologik barqarorlikni ta'minlash bilan birga, yangi ish o'rinlarini yaratish imkonini ham kengaytirgan. Ushbu model shamol resurslari mavjud hududlar uchun muhim amaliy ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, Xitoy qayta tiklanuvchi energiya va yashil texnologiyalarni keng joriy etish orqali sanoatni modernizatsiya qilishda sezilarli yutuqlarga erishmoqda [9]. Xususan, mamlakat quyosh panellari ishlab chiqarish bo'yicha global yetakchi hisoblanadi. Davlat tomonidan amalga oshirilayotgan yirik investitsiya loyihalari va infratuzilmani rivojlantirish ushbu jarayonning asosiy harakatlantiruvchi omili bo'lib xizmat qilmoqda.

Yana bir muhim tajriba Janubiy Koreya misolida kuzatiladi. Ushbu mamlakat "yashil o'sish" strategiyasi doirasida innovatsion texnologiyalarni rivojlantirib, energiya samaradorligini oshirishga erishgan [9]. Ilmiy tadqiqotlarga yo'naltirilayotgan investitsiyalar va ilg'or texnologik yondashuvlar bu jarayonning muhim asosini tashkil etadi.

Surxondaryo viloyati uchun xorijiy tajribalarni moslashtirish mumkin bo'lgan asosiy yo'nalishlar quyidagilardan iborat:

Birinchidan, Germaniya tajribasi asosida quyosh va shamol elektr stansiyalarini rivojlantirish mumkin. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini joriy etish orqali bunday loyihalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish va xususiy sektor ishtirokini kengaytirish mumkin. Bu, ayniqsa, Surxondaryo viloyatining quyosh resurslari yuqori bo'lgan hududlari uchun dolzarb hisoblanadi.

Ikkinchidan, Daniya tajribasidan kelib chiqib, kichik va o'rta quvvatli shamol energetikasi loyihalarini bosqichma-bosqich joriy etish mumkin. Surxondaryo viloyatida shamol resurslari cheklangan bo'lsa-da, tog'li va ochiq hududlarda kichik shamol turbinalarini tajriba loyihalari sifatida qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Uchinchidan, Janubiy Koreya tajribasiga asoslanib, innovatsion yashil texnologiyalar va energiya tejavchi tizimlarni keng joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, viloyatda qishloq xo'jaligi va issiqxona xo'jaliklari rivojlanganligini inobatga olib, ushbu sohalarga energiya tejavchi texnologiyalarni tatbiq etish orqali yuqori samaradorlikka erishish mumkin.

Surxondaryo viloyati o'zining qulay tabiiy-iqlim sharoitlari bilan "yashil energiya" manbalarini rivojlantirish uchun istiqbolli hududlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Ayniqsa, quyoshli kunlar sonining yuqoriligi va quyosh radiatsiyasining intensivligi qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu jihatdan, hududda yashil iqtisodiyot tamoyillarini izchil joriy etish va zamonaviy yashil texnologiyalarni keng qo'llash barqaror rivojlanishning muhim omili sifatida namoyon bo'lmoqda (1-jadval).

1-jadval. Qayta tiklanuvchi energiya ulushi (%)¹

Yil	Respublika miqyosida (%)	Surxondaryo miqyosida (%)
2021	10	3
2022	12	4
2023	16	7
2024	18	15
2025	23	23

1 ⁵ Muallif ishlanmasi stat.uz ma'lumotlari asosida

Ushbu jadvaldan ma'lumki qayta tiklanuvchi energiya respublika miqyosida ham Surxondaryo miqyosida ham yildan yilgan oshib bormoqda.

Quyida sohadagi joriy natijalar va yaqin kelajakdagi strategik yo'nalishlar umimlashtirilgan.

1. Bugungi kunda viloyatda qayta tiklanuvchi energiya manbalari (QTEM) bo'yicha yirik fundamental ishlar boshlangan:

- Joriy holat (Sherobod FES): Sherobod tumanida 457 MVt quvvatli quyosh fotoelektr stansiyasi qurilishi yakunlanish bosqichida. Bu yiliga 1 mlrd kVt/soat elektr energiyasi ishlab chiqarish imkonini beradi.
- Kelajakda faqat quyosh panellari bilan cheklanib qolmay, energiyani saqlash tizimlari (BESS) joriy etiladi. Bu quyosh botganidan keyin ham tarmoqqa barqaror energiya uzatishni ta'minlaydi.
- To'palang GES quvvatini 175 MVtga yetkazish va tog'li hududlardagi daryolarda kichik mikro-GESlar tarmog'ini yaratish orqali suv energiyasidan foydalanish koeffitsienti oshiriladi (1-rasm).

Elektr energiyasi ishlab chiqarish (mlrd kWh)

1-rasm. Respublika va Surxondaryo miqyosida elektr energiyasi ishlab chiqarish²

Ushbu diagrammadan ma'lumki Oxirgi 5 yil ichida O'zbekistonda elektr energiyasi ishlab chiqarish sezilarli oshgan, lekin Surxondaryo viloyatining ulushi nisbatan juda kam.

2. Suv tejash va agrovoltaika, viloyat iqtisodiyotining 40% dan ortig'ini tashkil etuvchi agrar sohada tub burilishlar kutilmoqda:

- Hozirgi natijalar: Paxta va g'alla maydonlarida tomchilatib sug'orish tizimlari joriy etilib, suv sarfi 30-40% ga qisqartirildi.
- Kelajak texnologiyasi (Agrovoltaika) - Ekin maydonlari ustiga baland quyosh panellarini o'rnatish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Bu bir vaqtning o'zida ham hosil olish, ham energiya ishlab chiqarish imkonini beradi (yer resursidan ikki karra samarali foydalanish) (2-jadval).

2-jadval. Tomchilatib sug'orish maydonlari³

Yil	Respublika miqyosida (ming gektar)	Surxondaryo miqyosida (ming gektar)
2021	165	15,5
2022	280	22
2023	450	38
2024	620	54
2025	780	71

² Muallif ishlanmasi minenergy.uz ma'lumotlari asosida

³ Muallif ishlanmasi stat.uz ma'lumotlari asosida

2-rasm. Respublika va Surxondaryo miqyosida qishloq xo'jaligi suv iste'moli⁴

Tomchilatib sug'orish texnologiyasi suv sarfini kamaytirishga yordam bermoqda.

3. Ekologik barqarorlik va "Yashil makon", Cho'llanish xavfi yuqori bo'lgan janubiy hududlar uchun maxsus strategiya amalga oshirilmoqda:

- Har yili o'rtacha 15-20 mln tup daraxt ekilmoqda. Asosiy e'tibor qum ko'chishini to'xtatuvchi sazovul va cho'l o'simliklariga qaratilgan.
- 2030-yilga borib viloyatning yashillik darajasini hozirgi holatdan 2 barobarga oshirish va Termiz shahri atrofida sun'iy o'rmonlar barpo etish orqali chang bo'ronlari ta'sirini kamaytirish (3-rasm).

3-rasm. Respublika va Surxondaryo miqyosida Atmosferaga chiqariladigan zararli moddalar⁵

Ushbu rasmdan ma'lumki yashillikning oshishi havo ifloslanishini nisbatan kamaytirmoqda.

Tahlil qilingan ko'rsatkichlar shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda iqtisodiyotning turli tarmoqlarida resurslardan samarali foydalanish va ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan ijobiy tendensiyalar kuzatilmoqda. Xususan, qishloq xo'jaligida suv iste'molining kamayishi va tomchilatib sug'orish maydonlarining kengayishi suv resurslaridan foydalanish samaradorligi oshib borayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, atmosferaga chiqariladigan zararli moddalar miqdorining qisqarishi ekologik muhofaza choralarining kuchayib borayotganidan dalolat beradi. Elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmining ortib borishi esa iqtisodiy rivojlanish bilan birga energiya tizimining ham kengayib borayotganini ko'rsatadi. Umuman olganda, ushbu jarayonlar iqtisodiy o'sish bilan bir qatorda atrof-muhitni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyot tamoyillarini bosqichma-bosqich joriy etish muhim ahamiyat kasb etayotganini tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu maqolada Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyot va yashil texnologiyalarning hozirgi holati, mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish imkoniyatlari kompleks tahlil qilindi. Tadqiqot natijalariga ko'ra,

4 ⁷ Muallif ishlanmasi water.uz ma'lumotlari asosida

5 ⁸ Muallif ishlanmasi www.meteo.uz ma'lumotlari asosida

viloyat quyosh va shamol energiyasi resurslari salohiyati yuqori bo'lgan hududlardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, ayrim texnologik va infratuzilmaviy jihatlar ushbu salohiyatdan to'liq foydalanish imkoniyatlarini cheklab kelayotganligi aniqlandi.

Jumladan, quyosh panellarining yuqori harorat sharoitida samaradorligi pasayishi, elektron chiqindilarni boshqarish tizimining yetarli darajada shakllanmaganligi, yashil vodorod ishlab chiqarishda suv resurslaridan foydalanish bilan bog'liq masalalar hamda energiya tarmog'idagi yuklamaning o'zgaruvchanligi kabi omillar tizimli yondashuvni talab etadi.

Maqolada mahalliy va xalqaro ilg'or tajribalar asosida ushbu masalalarga nisbatan samarali yechimlar taklif etildi. Xususan, yuqori haroratga moslashgan zamonaviy fotovoltaiq panellarni joriy etish, elektron chiqindilarni yig'ish va qayta ishlash infratuzilmasini shakllantirish, suv resurslaridan oqilona foydalanishga asoslangan texnologiyalarni qo'llash, energiyani saqlash tizimlarini (BESS) pilot loyihalar asosida joriy etish hamda aqlli energiya boshqaruvi tizimlarini rivojlantirish orqali hududda yashil energetikani samarali rivojlantirish imkoniyatlari mavjudligi asoslab berildi.

Shu bilan birga, Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish nafaqat energiya resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlaydi, balki atrof-muhit muhofazasi, chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirish hamda iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga ham xizmat qiladi. Shu bois, hududiy va milliy darajadagi siyosiy qarorlar, texnologik innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlarni o'zaro uyg'unlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar:

1. Muammo: Quyosh panellarining yuqori harorat ta'sirida samaradorligining pasayishi. Surxondaryo viloyatida yoz oylarida panel yuzasining harorati +70°C gacha yetishi natijasida samaradorlik 20–25% gacha kamayishi kuzatiladi.

Taklif: Yuqori haroratga chidamli (monokristalli va polikristalli, "high temperature tolerant") fotovoltaiq panellarni joriy etish maqsadga muvofiqdir. Shu bilan birga, panellarni tabiiy shamollatish yoki modul osti ventilyatsiya tizimlari bilan jihozlash, shuningdek, ularni optimal 33–37° burchakda o'rnatish orqali energiya samaradorligini oshirish mumkin.

2. Muammo: Elektron chiqindilarni (E-waste) boshqarish tizimining yetarli darajada rivojlanmaganligi.

Taklif: Hududda elektron chiqindilarni yig'ish, saqlash va qayta ishlashga tayyorlashga ixtisoslashgan markazlarni tashkil etish zarur. Shuningdek, ishlab chiqaruvchilarning mahsulotning butun hayotiy sikli uchun mas'uliyatini oshiruvchi "kengaytirilgan ishlab chiqaruvchi javobgarligi" (Extended Producer Responsibility) tamoyilini joriy etish maqsadga muvofiqdir.

3. Muammo: Energiya tizimidagi yuklama nomutanosibliigi va tarmoq barqarorligining o'zgaruvchanligi. Quyosh energiyasi ulushining ortishi natijasida kunduzgi va kechki davrlar o'rtasida energiya taqsimotida tafavut yuzaga keladi.

Taklif: Energiya saqlash tizimlarini (Battery Energy Storage Systems — BESS) bosqichma-bosqich joriy etish va ularni pilot loyihalar asosida sinovdan o'tkazish muhimdir. Shu bilan birga, aqlli energiya boshqaruvi tizimlarini joriy etish orqali real vaqt rejimida energiya oqimini muvofiqlashtirish, ortiqcha energiyani sanoat va qishloq xo'jaligi ehtiyojlariga yo'naltirish imkoniyatlarini kengaytirish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.10.2019-yildagi "2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-sonli qarori <https://lex.uz/docs/-4539502>
2. Vaxabov A.V., Xajibakiev Sh.X. Yashil iqtisodiyot: darslik. — Toshkent: "Universitet", 2020. — 262 b.
3. Edward Barbier. Green Economy. — London: Earthscan, 2011.
4. E. Buyukbicakci (2025). Geographic and thermal impact on the performance of hybrid PV-TE energy systems. Scientific Reports, 15, Article 40169.
5. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika agentligi. Rasmiy statistik ma'lumotlar. — <https://stat.uz/>
6. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi. Rasmiy ma'lumotlar portali. — <https://minenergy.uz/>
7. O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi. Rasmiy ma'lumotlar. — <https://water.uz/>
8. O'zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati markazi. Rasmiy meteorologik ma'lumotlar. — <https://www.meteo.uz/>
9. United Nations Environment Programme. Green Economy. — <https://www.unep.org/explore-topics/green-economy/about-green-economy>
10. World Bank. Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development. — Washington, DC, 2012.
11. International Renewable Energy Agency. Renewable Energy Statistics 2023. — Abu Dhabi, 2023.
12. International Energy Agency. World Energy Outlook 2023. — Paris, 2023.
13. OECD. Green Growth Indicators. — Paris, 2022.
14. European Commission. The European Green Deal. — Brussels, 2019.
15. Nicholas Stern. The Economics of Climate Change: The Stern Review. — Cambridge University Press, 2007.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>